

प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या मूल्य शिक्षणाच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास - संशोधन आराखडा

राठोड जयश्री प्रेमराज

संशोधक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

डॉ. दादासाहेब मोरे

मार्गदर्शक

अभ्यास केंद्र - मातोश्री आसराबाई दराडे

महिला शिक्षण शास्त्र महाविद्यालय,

बाभूळगाव, तालुका-येवला नाशिक,

केंद्र संकेतांक - ५४४९९

1. प्रस्तावना

संशोधनाची पार्श्वभूमी

आपल्या भारतीय संस्कृतीच्या इतिहासातून आणि महापुरुषांच्या चरित्रात्मक अभ्यासातून आपल्याला असंख्य मूल्यांचा शोध घेता येतो. आपल्या मनाला शांती, समाधान, स्थिरता देण्यासाठीही मूल्यांचे चिंतन उपयुक्त ठरते. मानवी मूल्यांचे बीजारोपण करणे हे शिक्षणाचे अंतिम व चिराकालीन ध्येय असले पाहिजे. ही मुले बालकांमध्ये रुजलेली नाहीत तर भविष्यात अनेक गंभीर परिणाम होऊ शकतात. मूल्यांमुळेच वर्तनाला विशिष्ट दिशा आणि तात्विक बैठक लाभते. मानसिक संघर्षाच्या वेळी कोणता निर्णय घ्यावा याचे उत्तर मूल्यांमधूनच मिळते, परंतु सद्यस्थितीमध्ये तरुण पिढीमध्ये होणारा नैतिक मूल्यांचा न्हास पाहता गुन्हेगारी आणि हिंसाचारात वाढ, सामाजिक आणि नैतिक मूल्यांचा न्हास, जागतिक व्यसनाधीनता, विभक्त कुटुंब पद्धती, सुसंस्कृतपणाचा अभाव, भावनिक अस्थिरता हे सर्व आणि विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीची नकारात्मकता व गंभीर अशी चुकीची मूल्ये रुजली जात आहेत. त्याचा परिणाम शालेय वर्तनदोष व गुणवत्तेवर देखील दिसून येतो. हे सर्व समजून घेण्याच्या दृष्टीने प्रस्तुत संशोधन कार्य हाती घेतले आहे.

Global Online Electronic International Interdisciplinary Research Journal's licensed Based on a work at <http://www.goeirj.com>

2. समस्या विधान

प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या मूल्यशिक्षणाच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास

3 समस्येचे स्पष्टीकरण

संशोधक स्वतः जिल्हा परिषद शाळेमध्ये कार्यरत असल्याकारणाने अशा प्रकारच्या समस्या वारंवार दिसून येतात. आणि त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये वर्तन दोष व शालेय गुणवत्ता ढासाळणे निदर्शनास आले आणि म्हणून सदर संशोधन कार्य हाती घेतली आहे.

क) पारिभाषिक शब्दांच्या व्याख्या**प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थी-**

पहिली ते पाचवी पर्यंत शिक्षण घेणारे विद्यार्थी म्हणजे प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थी.

मूल्यशिक्षण -

नैतिक ,बौद्धिक आणि सामाजिक मूल्यांची रुजवणूक करणारी शिक्षण प्रक्रिया म्हणजे मूल्य शिक्षण होय.

मूल्यशिक्षणाच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास-

सध्या प्राथमिक शाळांमध्ये मूल्यशिक्षण संदर्भात वस्तुस्थितीचे निरीक्षणसध्या प्राथमिक शाळांमध्ये मूल्यशिक्षण संदर्भात वस्तुस्थितीचे निरीक्षण

समस्येची व्याप्ती व मर्यादा

व्याप्ती - प्रस्तुत संशोधन हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा पुरतेच व्याप्त आहे.

मर्यादा-

- 1) प्रस्तुत संशोधन हे जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा गोपाळवाडी पुरतेच मर्यादित आहे.
- 2) प्रस्तुत संशोधन हे शैक्षणिक वर्ष 2025 -026 या कालावधी पुरतेच मर्यादित राहिल.
- 3) **घटक मर्यादा** –

- १) राष्ट्रभक्ती
- २) वक्तशीरपणा
- ३) स्त्रीपुरुष समानता
- ४) श्रम प्रतिष्ठान
- ५) नीटनेटकेपणा

या पुरते पर्यादित राहिल.

४. संशोधनाची गृहितके

- 1) प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्यविषयक प्रभावी जाणीव नसणे कारण वयोगट छोटा आकलन क्षमता कमी असते.

2) परिणामी नैतिक मूल्यांचा न्हास ,चुकीची जीवनमूल्ये रुजलेली दिसतात.

संशोधनाची गरज

सदर संशोधन अभ्यासक्रमातून संशोधकाला विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्य विषयक जाणीव जागृती निर्माण करण्यासाठी उपक्रम राबवून त्यांची परिणामकारकता अभ्यासाची आहे. सदर संशोधन अभ्यासातून शिक्षक विद्यार्थी पालक शाळा समाज सर्वानाच याचा निश्चितच फायदा होणार आहे आपल्याला माहित आहे की मूल्यवर्धन आणि संवर्धन हे दोन्हीही गोष्टी शिक्षण प्रक्रियेद्वारे शिकविणे शक्य व सोपे आहे हे कसे अमलात आणता येईल ते कसे राबवे याची सगळे मार्गदर्शन प्रस्तुत संशोधन अभ्यासातून मुख्याध्यापकांना होण्यास मदत होईल तसेच मूल्यांचा न्हास टाळणे, व्यसनाधीनता, अस्थिरता बारक्या समस्यांचे निराकरण कसे करावे याचे ज्ञान विद्यार्थ्यांना मिळेल त्यामुळे त्यांना मूल्यवर्धन कसे करावे समजण्यास मदत होईल. विद्यार्थी आपल्या आसपासच्या परिसरातून निश्चितच मूल्यविषयक योग्य दृष्टिकोन आणि मूल्यवर्धन सिंचन करतील.. यामधून निश्चितच एक चांगला समाज, एक चांगला नागरिक व चांगले विद्यार्थी यासाठी सदर संशोधन वेगवेगळ्या पातळीवर निश्चितच ठरणार आहे.

महत्व:

संशोधनाचे महत्त्व सदर संशोधन अभ्यासातून संशोधकाला विद्यार्थ्यांमध्ये मूल्य शिक्षण विषयक जाणीव निर्माण करण्यासाठी उपक्रम राबवून त्यांची परिणामकारकता अभ्यासायची आहे सदर संशोधन अभ्यासातून शिक्षक विद्यार्थी पालक समाज सर्वानाच निश्चित फायदा होणार आहे. आपल्याला माहित आहे की मूल्य शिक्षण आणि संवर्धन या दोन्हीही गोष्टी शिक्षण प्रक्रियेतून शिकविणे शक्य आहे. हे कसे अमलात आणता येईल कसे राबवता येईल याचे संपूर्ण मार्गदर्शन प्रस्तुत संशोधन अभ्यासातून मुख्याध्यापकांना होण्यास मदत होईल. तसेच भावनिक अस्थिरता मूल्य शिक्षणाचा न्हास समस्यांचे निराकरण कसे केले पाहिजे याचे ज्ञान देखील विद्यार्थ्यांना कळेल.. तसेच सदर संशोधनातून जागतिक व्यसनाधीनता सुसंस्कृतपणाचा अभाव आकारात्मकता यादेखील वेगवेगळ्या गोष्टींचे समस्या निराकरण होणार आहे.

संशोधन कार्यपद्धती

प्रस्तुत संशोधनासाठी सर्वेक्षण संशोधन पद्धतीचा वापर करणार आहे. कारण संशोधकाला प्राथमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या मूल्य शिक्षणाच्या सद्यस्थितीचा अभ्यास करायचा असल्या कारणाने सर्वेक्षण पद्धतीची निवड केलेली आहे.

क) संशोधक जनसंख्या आणि न्यादर्श

जनसंख्या: येवला तालुक्यातील प्राथमिक स्तरावरील शाळा

न्यादर्श: सावरगाव केंद्रातील 20 शिक्षक व प्राथमिक शाळा गोपाळवाडी येथील 20 विद्यार्थी या प्रस्तुत संशोधनाच्या न्यादर्श आहेत.

ख) माहिती संकलनाची साधने

संशोधन साधन प्रस्तुत संशोधनासाठी संशोधक विद्यार्थ्यांची मूल्य विषयक जाणीव समजून घेण्यासाठी एक निरीक्षण सूची तयार करणार आहेत. शिक्षकांसाठी एक प्रश्नावली तयार करणार आहे.

ग) संशोधनाची कार्यपद्धती

1. संशोधकाने प्रथम दहा समस्यांची निवड केली व त्यातून मार्गदर्शकाच्या सहाय्याने एक समस्येची अंतिम निवड केली.
2. डॉ. कृष्णा पाटील यांचे ऑनलाइन व्याख्यान तसेच प्रा. डॉ. दादासाहेब मोरे यांचे ऑनलाइन व्याख्यान यातून संशोधन कसे करावे याविषयी अधिक माहिती मिळाली त्यानुसार संशोधन सुरू केले.
3. संबंधित साहित्याचा आढावा समस्येची निश्चिती करण्यात आली.
4. उद्दिष्टे, गृहीतके, परिकल्पना निश्चित करणे.
5. संशोधन पद्धती आणि साधनांची निवड
6. संख्याशास्त्रीय विश्लेषण साधनांची निवड
7. संशोधन साधनांची निर्मिती, संशोधन साधनांच्या सहाय्याने माहितीचे संकलन, माहितीचे विश्लेषण
8. निष्कर्ष अर्थनिर्वचन व शिफारशी सुचविणे.

प्रस्तुत संशोधनातून प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान आणि प्रमाण विचलन या दोन संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर करण्यात येईल.

8. माहिती विश्लेषणासाठी साधने

प्राप्त माहितीचे विश्लेषण करण्यासाठी मध्यमान आणि प्रमाण विचलन या दोन संख्याशास्त्रीय साधनांचा वापर करण्यात येईल तसेच सहसंबंध व परीक्षिका यांचा वापर करण्यात येईल. पूर्व चाचणी व उत्तर चाचणी घेण्यात येईल.

(9) प्रकरण नियोजन

अ.नु.	प्रकरणाचे नाव
१	संशोधन विषयांची तोंड ओळख
२	साहित्य व संशोधनाचा आढावा
३	संशोधनाची कार्यवाही
४	माहितीचे विश्लेषण व अर्थनिर्वचन
५	सारांश निष्कर्ष व शिफारशी संदर्भसूची व परिशिष्ट

10. वेळापत्रक

अ.नु.	तपशील	कालावधी
1	संशोधन आराखडा तयार करणे	1 महिना
2	संबंधित संशोधनाचा आढावा	1 महिना
3	प्रश्नावली निर्मिती	1 महिना
4	प्रश्नावली भरून घेणे	1 महिना
5	प्रश्नावली विश्लेषण	1 महिना
6	अहवाल बांधणी व टायपिंग	3 महिना

GOEIJR